

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РОЛЬ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Павлова Т.В.¹, Каттаходжаева М.Х. ², Каршиева Э.Э. ²

*ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург¹
Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Ташкент²*

Аннотация. При помощи СЭМ нами выявлены изменения, характерные для трёхмерного изображения. Нами было показано нарушение топографии эпителия, возрастающее по мере увеличения тяжести заболевания. Выявлены нарушения протоков желез, носящие следующую направленность. Так, на одних участках они были сужены, что больше проявлялось при второй и третьей степени заболевания, вплоть до их отсутствия на значительной площади, а в других — кислотно-расширенными, что больше видно при первой и второй степени. С возрастанием тяжести заболевания прогрессировали деструктивные процессы. Наряду с этим, прогрессировало патологическое изменение эндотелиальных клеток протоков желез.

Ключевые слова: Патоморфология, дисплазия, шейка матки.

THE ROLE OF PATHOMORPHOLOGICAL STUDIES IN THE DIAGNOSIS OF PRECANCER DISEASES OF THE CERVIX

Pavlova T.V.¹, Kattarkhojayeva M.Kh ², Karshieva E.E.²

*P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, St. Petersburg¹
Tashkent State Medical University²*

Abstract. Using SEM, we identified changes characteristic of a three-dimensional image. We showed a disruption in the topography of the epithelium, which increased with the severity of the disease. We identified abnormalities in the ducts of the glands, which were of the following nature. In some areas, the ducts were narrowed, which was more pronounced in the second and third stages of the disease, to the point of their absence in a significant area, while in other areas, they were dilated, which was more evident in the first and second stages. As the severity of the disease increased, the destructive processes progressed. In addition, there was a pathological change in the endothelial cells of the gland ducts.

Keywords: Pathomorphology, dysplasia, cervix.

**БАЧАДОН БЎЙНИ ПРЕПРАКТИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ
ТАШХИСЛАШДА ПАТОМОРФОЛОГИК ТЕКШИРУВЛАРНИНГ
АҲАМИЯТИ**

Павлова Т.В.¹, Каттаходжаева М.Х.², Каршиева Э.Э.²

*Россия Соғлиқни сақлаш вазирлигининг И.П. Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети, Санкт-Петербург, Россия
Федерацияси¹*

Тошкент давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон, Тошкент².

Аннотация. СЕМ ёрдамида уч ўлчамли тасвирга хос ўзгаришларни аниқладик. Биз эпителий топографиясининг бузилишини кўрсатдик, бу касалликнинг оғирлиги ортиши билан ортиб боради. Без йўллариининг қуйидаги йўналишдаги бузилишлари аниқланди. Шундай қилиб, баъзи жойларда улар торайган, бу касалликнинг иккинчи ва учинчи даражаларида кўпроқ намоён бўлади, ҳатто сезиларли майдонда уларнинг йўқлиги, бошқа жойларда эса кислотали кенгайган, бу биринчи ва иккинчи даражаларда кўпроқ кўринади. Касалликнинг оғирлиги ортиши билан деструктив жараёнлар авж олиб борди.

Шу билан бир қаторда, без йўллари эндотелиал хужайраларининг патологик ўзгариши авж олди.

Калит сўзлар: Патоморфология, дисплазия, бачадон бўйни.

Введение. Согласно современной статистике распространённость злокачественных заболеваний женской половой сферы неуклонно возрастает [3,6]. Одним из факторов которые могут повлиять на данный процесс является дисплазия шейки матки [2]. Термин «дисплазия» означает понижение уровня дифференцировки клеток эпителия. Классификация J.W. Reagan включала цитологический и гистологический спектр поражений, занимающих промежуточное положение между РШМ in situ и нормальным эпителием. На основании степени атипии и выраженности клеточных изменений J.W. Reagan подразделил дисплазию на 3 категории: слабую (легкую), умеренную, тяжелую. Терминология, включающая 3 степени дисплазии и РШМ in situ, была принята и утверждена ВОЗ в качестве цитологической и гистологической классификации [3].

С 1975 г. для оценки степени выраженности диспластических изменений используется термин CIN (cervical intraepithelial neoplasia — цервикальная интраэпителиальная неоплазия). С 1988 г. в практику была введена классификация Bethesda, основанная на термине SIL (squamous intraepithelial lesion — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение) [5]. Частота регресса CIN I, по данным авторов, достигает 60% случаев и только в 10% случаев происходит прогрессирование в более тяжелую степень или РШМ, CIN II регрессирует до состояния нормального эпителия в 1/3 случаев. Тяжелая дисплазия шейки матки в большинстве случаев прогрессирует до рака.

По данным проведённого метаанализа Melnikow et al. установлено, что ASC-US (atypical squamous cells undertermined significance — атипичные клетки плоского эпителия неясного значения) прогрессирует в HSIL (high-grade

squamous intraepithelial lesions — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени злокачественности) в 7,3% наблюдений, в LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion — интраэпителиальное поражение низкой степени злокачественности) — в 21%. Прогрессия HSIL в рак описана в 1,44% наблюдений, в LSIL — в 0,15%. Вероятность регресса к нормальному эпителию распределилась следующим образом: HSIL — в 35% случаев, LSIL — в 47% [9].

При обследовании пациенток с дисплазией шейки матки CIN I в каждом четвёртом случае ассоциирована с инфицированием низкоонкогенными типами ВПЧ, тогда как в случае с тяжелой дисплазией в 70% случаев имеет место персистенция ВПЧ высокоонкогенных типов. По данным литературы, время, за которое происходит прогресс дисплазии шейки матки в рак, определяется степенью выраженности изменений в клетке. Под воздействием ВПЧ 16 типа прогрессия дисплазии наблюдается в 5 раз чаще и отличается более активным течением в отличие от ВПЧ низкоонкогенных типов. По результатам другого исследования в биоптатах опухоли у больных РШМ в 99,7% отмечена персистенция ВПЧ высокоонкогенных типов [1].

По данным метаанализа, ВПЧ 16 типа регистрируется в 54% биоптатов РШМ, ВПЧ 18 типа — в 17%. В случае латентного течения инфицирования ВПЧ 16 типа отмечена прогрессия тяжести дисплазии в 80% случаев, а время от момента заражения до развития дисплазии составляет около 4–5 лет, тогда как тяжелая дисплазия и рак возникают через 9–15 лет [7]. Однако, способы диагностики данного заболевания, включая морфологические, требуют дальнейшей разработки [4,8].

В связи с этим целью исследования явилось разработка инновационных патоморфологических подходов в диагностике дисплазии шейки матки

Методы исследования. Для сканирующей электронной микроскопии образцы (по 5 в каждой группе, согласно степени тяжести CIN — всего 15)

фикси́ровали в стандартном глутаральдегидовом фиксаторе, а затем просматривали в растровом микроскопе «FEI Quanta 200 3D» и «FEI Quanta 600 FEG» (Нидерланды).

Результаты исследования. При изучении шейки матки с помощью сканирующей электронной микроскопии нами было показано, что при CIN он не терял своей обычной детализации и состоял из слоя цилиндрического эпителия, выстилающего поверхность и железы, и собственной пластинки соединительной ткани, связанной с миометрием. Следует отметить, что его толщина была неравномерна и зависела от стадии заболевания. При анализе картины CIN1, полученной при помощи сканирующей электронной микроскопии, нами было показано следующее. Так, влагалищная часть шейки матки была покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием (МПНЭ), который чаще простирался на небольшое расстояние в шеечного канала, где переходил в характерный для него цилиндрический эпителий. МПНЭ был утончён и с явлениями атрофии и деструкции. Имел неоднородную толщину. На препаратах имел высоту порядка $10,0 \pm 6,0$ мкм, без сосудов, состоял из 4 слоёв клеток (базальных, парабазальных, промежуточных и поверхностных). Клетки в нём были неправильно — овальной формы, различного размера. Строение плазмолеммы в отдельных их участках нарушено.

Поверхностный слой состоит при CIN1 состоял из 5-6 рядов клеток. Зрелые, поверхностные были крупнее и располагались либо отдельно или небольшими группами. Парабазальный слой состоит из 2–3 рядов клеток полигональной формы. Слой базальных (ростовых) клеток был представлен более мелкими структурами, неправильно-кубической формы, с закруглёнными краями. В базальном слое наблюдался полиморфизм клеток. Была описана трансформация их формы и размеров. Клетки рыхло соединены друг с другом. Видны устья желез неправильно-продолговатой формы частично со

спазмированным или склерозированным просветом. Строение плазмолеммы клеток в отдельных их участках нарушено. Между ними видны эритроциты с нарушенной формой. Часть из них — предгемолитические и гемолитически измененные. При СЭМ хорошо видно нарушение рельефа по высоте эпителия. Содержание эпителиоцитов на площадь поверхности при патологии уменьшалось. В собственном слое находились крипты. Во всех перечисленных структурах при патологии, уже при CIN 1, происходило их изменения, носящее характер дистрофии, вплоть до некроза. Характерна также десквамация ряда клеток от базальной мембраны, подлежащей под ней и утолщение последней за счёт отёка.

Фрагмент шейки матки, покрытый эндоцервикальным эпителием, который на отдельных участках не имеет протоков желез. Образует неравномерный по толщине слой. Железы эндометрия различно формы и размеров. Ретенционные кисты различных размеров со вклиниванием слоёв эпителия. Кистозно-гландулярная дисплазия отдельных желез.

При анализе картины CINII нами было показано следующее (рис.1). Эпителий на значительной площади был истончён и уплощен, со значительными полями с атрофией ткани. Образовывал неравномерный по толщине слой. Так МПНЭ имел большие перепады в высоте, чем при CINI. В отдельных участках наблюдалась его десквамация. Его ширина составляла $8,3 \pm 5,1$ мкм. Для него были характерны атрофия и деструкция, особенно базального и парабазального слоёв, а также патологическое изменение строения плазмолеммы.

В поверхностном слое при CINII часто наблюдалось дальнейшее уменьшенное число рядов клеток (3-4). Зрелые, поверхностные, были крупнее и располагались либо отдельно или небольшими группами. Парабазальный слой состоит из 2–3 рядов клеток полигональной формы. Наблюдался полиморфизм клеток (как по величине, так и по форме). Выявлены слабые

связи между клетками. Наблюдалось нарушение полярности клеток. Описано нарушение границ между рядами.

В слое ростовых клеток незрелые единицы занимали нижние две трети толщины эпителия. Они располагались неравномерно, обнаруживаются многослойные и сосочковые структуры. При этом поражалось порядка половина толщины эпителиального слоя, начиная от базальной мембраны. Слои сливаются между собой. Клетки неправильно — овальной формы, различного размера. Здесь нами также был выявлен полиморфоизм клеток и слабые связи между ними. Строение плазмолеммы во многих участках нарушено.

Железы приобретали различную форму и размеры. Местами протоки желез практически не просматриваются. В других участках были кистозно-расширенными. Наблюдалась кистозная трансформация желез, а также фрагментарное их ороговение. Выявлена кистозно-гландулярная дисплазия отдельных желез. Наблюдались ретенционные кисты различных размеров со вклиниванием слоёв эпителия. В их полости наблюдались пласты десквамированного эпителия и в отдельных — скопление крови и тромбы. Волокна с явлениями деструкции.

Рисунок 1. Фрагмент шейки матки. CINII

Фрагмент шейки матки, покрытый эндоцервикальным эпителием, который на отдельных участках не имеет протоков желез. Протоки трубчатых желез различные по размерам. Строение его клеток нарушено, с очаговой дисплазией. Местами протоки желез практически не просматриваются. В других участках — кистозно-расширенные. Ретенционные кисты различных размеров со вклиниванием слоёв эпителия

СЭМ (x2000)

При CIN III эндоцервикальный эпителием был ещё больше, чем в предыдущих группах, неоднородный по толщине (**рис. 2**). Его ширина составляла $5,0 \pm 4,0$ μm . Увеличивались также явления атрофии и некроза. Слои его плохо различались между собой и имели клетки неправильной формы, различные по диаметру. Наблюдался полиморфизм клеток (как по величине, так и по форме) во всех слоях. Связи между клетками становились еще более слабыми. Выявлено дальнейшее нарушение границ между рядами. Описано изменение полярности клеток. Плазмолемма изменена, с явлениями деструкции.

Железы ещё больше меняли форму и размеры. Местами протоки желез практически не просматриваются, а в других были патологически расширенными. Наблюдалась дальнейшая кистозная трансформация желез, а также фрагментарное их ороговение. Выявлена кистозно-гландулярная дисплазия отдельных желез. Коллагеновая ткань с явлениями деструкции. Выявлены альтеративные изменения волокон, вплоть до некроза, а также участки с атрофией ткани. Описан склероз стромы.

Рисунок 2. Фрагмент шейки матки. СИНШ.

Фрагмент шейки матки, покрытый эндоцервикальным эпителием. Участки с атрофией и некрозом. Протоки желез местами практически не просматриваются. В других участках – кистозно-расширенные. Эндотелиальные клетки в них патологически изменены. Наблюдаются кистозные образования СЭМ (x500).

Заключение. Таким образом, при помощи СЭМ нами выявлены изменения, характерные для трехмерного изображения. Нами было показано нарушение топографии эпителия, возрастающее по мере увеличения тяжести заболевания. Выявлены нарушения протоков желез, носящие следующую направленность. Так, на одних участках они были сужены, что больше проявлялось при второй и третьей степени заболевания, вплоть до их отсутствия на значительной площади, а в других — кистозно-расширенными, что больше видно при первой и второй степени. С возрастанием тяжести заболевания

прогрессировали деструктивные процессы. Наряду с этим, прогрессировало патологическое изменение эндотелиальных клеток протоков желез.

Список литературы

1. Абрамовских О.С., Долгушина В.Ф., Телешева Л.Ф. и др. Папилломавирусная инфекция урогенитального тракта: эпидемиологические аспекты (обзор). Гинекология. 2016;18(2):34–39.
2. Венедиктова М.Г., Саранцев А.Н., Морозова К.В., Оруджова К.Ф. Современный взгляд на комплексную терапию дисплазии шейки матки в условиях инфицирования вирусом папилломы человека. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):237-242. DOI: 10.32364/2618-8430-2019-2-3-237-242.
3. Венедиктова М.Г., Доброхотова Ю.Э., Морозова К.В. Опухоли шейки матки. Монография. М.; 2019.
4. Каттаходжаева М.Х., Каршиева Э.Э. Optimization of Early Detection of Cervical Intraepithelial Neoplasia Based on a Comprehensive Analysis of Biomolecular and Structural Parameters// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(9): 3112-3116 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251509.57
5. Кондриков Н. И. Патология матки [руководство для врачей патологоанатомов и акушеров-гинекологов] / Н. И. Кондриков, И. В. Барина. — Москва : Практическая медицина, 2019 [т.е. 2018]. — 348 с.
6. Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки. М.: ГЭОТАР-Медицина; 2014.
7. Athanasiou A., Veroniki A.A., Efthimiou O. et al. Comparative efficacy and complication rates after local treatment for cervical intraepithelial neoplasia and stage 1a1 cervical cancer: protocol for a systematic review and network meta-analysis from the CIRCLE Group. BMJ Open. 2019;9(8):e028008. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-028008.
8. Mata-Rocha M., Rodríguez-Hernández R.M., Chávez-Olmos P. et al. Presence of HPV DNA in extracellular vesicles from HeLa cells and cervical samples. Enferm

Infec Microbiol Clin. 2019;5:S0213–005X(19)30207–1. DOI: 10.1016/j.eimc.2019.06.011.

9. Okoye J.O., Ngokere A.A., Onyenekwe C.C., Erinle C.A. Comparable expression of miR-let-7b, miR-21, miR-182, miR-145, and p53 in serum and cervical cells: Diagnostic implications for early detection of cervical lesions. *Int J Health Sci Qassim*. 2019;13(4):29–38. PMID: 31341453.

10. Wentzensen N., Litwin T. Accuracy of visual cervical screening: Verification bias revisited. *BJOG*. 2018;125(5):554. DOI: 10.1111/1471-0528.14797.